

**KEMAMPUAN MEMBACA NOT ANGKA LAGU
IBU KITA KARTINI SISWA KELAS VII D
DI SMP PGRI 2 DENPASAR
TAHUN PELAJARAN
2021/2022**

oleh

Bethany Margareta Yuniasⁱ, I Wayan Mastraⁱⁱ, Ni Made Pira Erawatiⁱⁱ
Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Email
Email: bethanyyunias@gmail.com*, iwayanmastra@yahoo.co.id,
erawatipira@gmail.com,

ABSTRAK

Kemampuan bernyanyi pastinya harus dilengkapi dengan belajar teknik vokal seperti artikulasi, tempo, ketepatan melodi, dan memainkan dinamika saat bernyanyi agar diharapkan saat menyanyikan lagu dapat memperoleh hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan. Lagu Ibu Kita Kartini adalah salah satu lagu Nasional yang diciptakan oleh W.R Supratman yang bertempo sedang (andante) dan dinyanyikan perlahan dan syahdu. Lagu Ibu Kita Kartini ini adalah lagu yang terinspirasi dari sosok pahlawan nasional bernama R.A Kartini, dan memiliki makna semangat juang untuk perempuan dalam mengharumkan nama bangsa. Kemampuan Membaca Not Angka Lagu Ibu Kita Kartini Siswa Kelas VII D di SMP PGRI 2 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022 memiliki nilai rata-rata 86. Hasil ini menunjukkan bahwa siswa yang berjumlah 42 orang mampu membaca not angka lagu Ibu Kita Kartini dan berkategori baik.

Kata Kunci : Membaca, Not Angka, Lagu “Ibu Kita Kartini”

Abstract

Singing skills must be complemented by learning vocal techniques such as articulation, tempo, melody accuracy and playing dynamics when singing in order to obtain maximum results. The song of Ibu Kita Kartini is one of the national songs created by W.R Supratman has a medium tempo and is sung slowly. Ibu Kita Kartini song is a song inspired by the Indonesian national hero named Raden Ajeng Kartini and has a fighting spirit for women in defending the country. The ability to read the number notation of Ibu Kita Kartini song, grade VII D students at PGRI 2 Denpasar Junior High School for the academic year 2021/2022 has an average score of 86. These results conclude that 42 students are able to read the number notation of Ibu Kita Kartini song and good category.

Keywords : Reading, Numeric Notation and Song Entitled “Ibu Kita Kartini”

PENDAHULUAN

Seperi orang-orang yang berlatih teknik vokal yang baik dan benar biasanya sudah dilatih oleh pelatih mereka, sehingga mereka biasanya sudah menguasai betul teknik vokal yang baik dan benar, terkhususnya dalam membaca notasi dalam partitur lagu. Penulis sangat tertarik untuk membahas bagaimana cara kita semua yang orang awam untuk belajar bersama teknik vokal dalam membaca notasi angka. Penulis telah mengadakan wawancara singkat bersama Guru Pamong yaitu Ibu I Gusti Agung Ayu Fajar Megantara Abady, S.Pd dan guru pamong menjelaskan bahwa di kelas VII D masih belum memadai mengenai materi musik dan para peserta didik pun belum memahami betul tentang notasi angka, sehingga penulis sangat tertarik untuk membahas materi ini. Pendidikan seni budaya khususnya seni musik merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan bakat siswa dalam membaca not angka. Sangat disayangkan pelajaran seni musik terkhususnya pada pembelajaran vokal dalam membaca

notasi angka di SMP PGRI 2 Denpasar kurang diminati oleh para siswa, karena selama ini siswa belum memiliki pengetahuan lebih mengenai membaca not angka. Kebanyakan siswa hanya belajar secara otodidak dari ekstrakurukuler paduan suara, tetapi tidak memahami secara keseluruhan. Hal ini disebabkan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru masih bersifat monoton. Oleh sebab itu, hendaknya guru di sekolah berusaha untuk menggugah hasrat dan kecintaan siswa dalam bidang musik, sehingga secara tidak langsung para peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan lomba musik, seperti paduan suara, vokal solo, band musik, dan masih banyak lagi, baik itu di sekolah maupun diluar sekolah. Lagu Ibu Kita Kartini adalah salah satu lagu Nasional yang diciptakan oleh W.R Supratman yang bertempo sedang (andante) dan dinyanyikan perlahan dan syahdu. Lagu Ibu Kita Kartini ini adalah lagu yang terinspirasi dari sosok pahlawan nasional bernama R.A Kartini, dan memiliki makna semangat juang untuk perempuan dalam mengharumkan nama bangsa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Kemampuan Membaca Not Angka Lagu Ibu Kita Kartini Siswa Kelas

METODE

Akan dibahas mengenai prosedur penelitian tindakan kelas yang terdiri dari : 1) Rancangan Penelitian, 2) Subjek Penelitian, 3) Metode dan Instrumen Pengumpulan Data, 4) Metode dan Teknis Analisis Data. Dalam penelitian ini proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Adapun sampel penelitian yaitu siswa kelas VII D yang berjumlah 42 orang dan dibagi menjadi 8 kelompok yang berisi 5-6 orang.

Penilaian yang akan dinilai adalah ketepatan melodi, mengatur tempo dan kejelasan artikulasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode statistik deskriptif pengolahan data ini dilakukan dengan jalan menyusun data tersebut secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan umum adapun langkah-langkah dapat disajikan antara lain: 1) Mencari skor maksimal ideal

VII di SMP PGRI 2 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022”. Dengan demikian, diharapkan kemampuan bernyanyi siswa akan meningkat.

(SMI), 2) Membuat pedoman konferensi, Menentukan kriteria predikat, dan 4) Mencari nilai rata-rata (Sugiyono, 2018:381).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun cara untuk mendapatkan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum xi}{N}$$

Dengan rumus diatas skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah :

$$\begin{aligned} Me &= \frac{3.601}{42} \\ &= 85,7 \text{ (dibulatkan} \\ &\quad 86) \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa Kemampuan Membaca Not Angka Lagu Ibu Kita Kartini Siswa Kelas VII D di SMP PGRI 2 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022 memiliki nilai rata-rata 86. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca not angka lagu Ibu Kita Kartini berkategori baik. Berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan :

- 1) Aspek yang paling dikuasai dalam membaca not angka lagu Ibu Kita Kartini adalah aspek penguasaan tempo dan artikulasi. Hal ini terbukti dari jumlah nilai seluruh siswa pada variable ketepatan tempo dan artikulasi lebih besar dibandingkan pada variable ketepatan melodi.
- 2) Aspek yang kurang dikuasai siswa dalam membaca not angka lagu Ibu Kita Kartini adalah ketepatan melodi. Hal ini terbukti dari hasil jumlah seluruh nilai siswa pada variable ketepatan melodi kurang daripada nilai variable ketepatan tempo dan artikulasi.
- 3) Berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh, maka dapat dikategorikan bahwa Kemampuan Membaca Not Angka Lagu Ibu Kita Kartini Siswa Kelas VII D di SMP PGRI 2 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022 memiliki nilai rata-rata 86. Apabila standar ini dikonfersikan dengan

predikat secara kualitatif maka kemampuan membaca not angka siswa dikategorikan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelajaran seni musik terkhususnya pada pembelajaran vokal dalam membaca notasi angka di SMP PGRI 2 Denpasar kurang diminati oleh para siswa, karena selama ini siswa belum memiliki pengetahuan lebih mengenai membaca not angka. Kebanyakan siswa hanya belajar secara otodidak dari ekstrakurukuler paduan suara, tetapi tidak memahami secara keseluruhan. Hal ini disebabkan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru masih bersifat monoton. Oleh sebab itu, hendaknya guru di sekolah berusaha untuk menggugah hasrat dan kecintaan siswa dalam bidang musik, sehingga secara tidak langsung para peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan lomba musik, seperti paduan suara, vokal solo, band musik, dan masih banyak lagi, baik itu di sekolah maupun diluar sekolah.

Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa Kemampuan

Membaca Not Angka Lagu Ibu Kita Kartini Siswa Kelas VII D di SMP PGRI 2 Denpasar Tahun Pelajaran 2021/2022 memiliki nilai rata-rata 86. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca not angka lagu Ibu Kita Kartini berkategori baik.

Saran

- 1) Berdasarkan fakta bahwa teknik vokal dalam membaca not angka ini kurang diminati siswa, maka diharapkan para guru untuk bisa merevisi teknik pembelajaran sebelumnya sehingga ada pembaharuan dalam proses belajar mengajar kedepannya, akan lebih baik teori dan praktek seimbang agar peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran.
- 2) Bagi pihak sekolah diharapkan untuk mendukung pembelajaran seni budaya dengan cara menyediakan fasilitas lengkap untuk belajar baik itu peralatan musik dan tempat belajar.

- 3) Bagi siswa diharapkan untuk tidak putus semangat dalam mengembangkan bakat atau talenta, terutama teknik bernyanyi agar bisa mengukir banyak prestasi.

REFERENSI

- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Sudirman. 2015. *Management Of Studen Development*. Riau: Tembilahan.
- Ardjana, Ngurah. 1996. *Pengetahuan Paduan Suara*. Denpasar: Untuk Kalangan Sendiri.
- Arikunto, Surashimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Banoë, 2005. *Jagat Musik*. Jakarta. Angkasa
- Darmayuda. 1999. *Pengetahuan Dasar Musik Denpasar*. Sekolah Tinggi Indonesia. Denpasar.
- Departemen Pendidikan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Fransisc, Wilhelmus. 2017. *Kemampuan Membaca Notasi Angka Dalam Lagu*

'Ave Maria' Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Musik Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Kuta Tahun Pelajaran 2016/2017. Denpasar.

Gulo, W. 2015. *Metedeologi Penelitian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jenains, Maria. 2019. *Kemampuan Membaca Notasi Angka Lagu Perjuangan Maju Tak Gentar Siswa Kelas X MIA II SMA PGRI 6 Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019*. Denpasar

Kompas.com, 2021. *Jernih Melihat Dunia*. Malang.

Supratman, I Putu. 2017. *Kemampuan Membaca Notasi Yang Tepat Pada Lagu Wanita Dalam Ekstrakurikuler Paduan Suara SMP Cipta Dharma Denpasar Tahun Pelajaran 2016/2017*. Denpasar

Teori Musik. 2018. *Garasi School Of Music*. Denpasar